

Open Library Badge 2025

Handlungsfelder, Themen und Kriterien

Autor*innen

Alessandro D'Arcangeli
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Hochschulbibliothek

Ute Blumtritt
Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek

Charlotte Meixner
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Universitätsbibliothek,

Lydia Riedl
Philipps-Universität Marburg, Universitätsbibliothek

Guido Scherp
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Stephan Wünsche
Universität Leipzig, Universitätsbibliothek

Kay-Michael Würzner
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Zitiervorschlag

D'Arcangeli, A., Blumtritt, U., Meixner, C., Riedl, L., Scherp, G., Wünsche, S., & Würzner, K.-M. (2025). Open Library Badge 2025: Handlungsfelder, Themen und Kriterien. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749793>.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz [Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

So funktioniert der Open Library Badge 2025	4
Kriterien erfüllen und den Open Library Badge 2025 erhalten	5
Die Handlungsfelder im Detail	7
Handlungsfeld 1: Beraten und vermitteln	7
Handlungsfeld 2: Infrastruktur bereitstellen	7
Handlungsfeld 3: Institutionell handeln und Strategien umsetzen	7
Handlungsfeld 4: Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren	8
Aktivitäten in mehreren Themen bzw. Handlungsfeldern	8
Themen und Kriterien	10
Thema A: Partizipation und Citizen Science	10
Thema B: Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung	12
Thema C: Open Access	14
Thema D: Open Data	16
Thema E: Open Source	18
Thema F: Open Educational Resources	20
Thema G: Open Government und Open Research Information	22

So funktioniert der Open Library Badge 2025

Die Jahreszahl „2025“ im Namen des Badges ist als Versionsnummer zu verstehen. Der OLB 2025 wird so lange verliehen, bis es eine neue, aktuellere Version gibt. Ältere Badges der Editionen 2016 und 2020 bleiben weiterhin gültig.

Die Kriterien des Open Library Badge 2025 sind in [sieben Themen](#) und [vier Handlungsfelder](#) strukturiert. Die sieben Themen bilden Aspekte von Openness ab, für die sich Bibliotheken engagieren können:

- [Thema A: Partizipation und Citizen Science](#)
- [Thema B: Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung](#)
- [Thema C: Open Access](#)
- [Thema D: Open Data](#)
- [Thema E: Open Source](#)
- [Thema F: Open Educational Resources](#)
- [Thema G: Open Government und Open Research Information](#)

Die vier Handlungsfelder beschreiben Arten von Aktivitäten, die Bibliotheken entwickeln können, um sich in einem Thema zu profilieren:

- [Beraten und vermitteln](#)
- [Infrastruktur bereitstellen](#)
- [Institutionell handeln und Strategien umsetzen](#)
- [Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren](#)

Die Themen und Handlungsfelder stellen wir als Spalten und Zeilen einer Tabelle dar. Die 28 Kriterien des Open Library Badge 2025 sind in der Tabelle jeweils einem Thema und einem Handlungsfeld zugeordnet:

		Thema A	Thema B	Thema C	Thema D	Thema E	Thema F	Thema G
		Partizipation und Citizen Science	Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung	Open Access	Open Data	Open Source	Open Educational Resources	Open Government und Open Research Information
1	Beraten und vermitteln	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
2	Infrastruktur bereitstellen	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2
3	Institutionell handeln und Strategien umsetzen	A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3
4	Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren	A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4

Kriterien erfüllen und den Open Library Badge 2025 erhalten

Um den Open Library Badge 2025 zu erhalten, muss eine Bibliothek mindestens 10 Kriterien erfüllen. Für Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliotheken (Einordnung gemäß [Deutscher Bibliotheksstatistik](#)) gilt eine höhere Schwelle: Sie müssen mindestens 12 Kriterien erfüllen, verteilt auf mindestens vier Themen. Die Bewerbungen werden von einer Jury geprüft, der Badge wird anschließend von der AG Open Library Badge des Deutschen Bibliotheksverbands verliehen.

Um ein Kriterium zu erfüllen, müssen Bewerberinnen Nachweise in Form von Links zu öffentlich zugänglichen Informationen wie Webseiten oder Dokumenten einreichen. Die Jury kann die Bibliotheken nicht besuchen und kann auch keine eingesandten nicht-

öffentlichen Dokumente berücksichtigen. Letzteres dient auch der Transparenz: Damit Dritte die Badge-Verleihung nachvollziehen können und um Best-Practice-Beispiele zu sammeln, veröffentlicht das OLB-Team für jede mit dem Badge ausgezeichnete Bibliothek die Nachweise für ihre erfolgreich erfüllten Kriterien auf der OLB-Homepage.

Die Handlungsfelder im Detail

Hier finden Sie Beschreibungen der vier Handlungsfelder des Open Library Badge 2025. Die genannten Bedingungen gelten für alle Kriterien, die zu dem jeweiligen Handlungsfeld gehören.

Handlungsfeld 1: Beraten und vermitteln

Bibliotheken bieten ihren Nutzer*innen Information und Beratung zu Openness-Themen an. Auf den Webseiten der Bibliotheken ist sichtbar, welche Themen das Beratungs- und Vermittlungsangebot umfasst und auf welchen Wegen sich Nutzer*innen mit ihrem Anliegen an die Bibliothek wenden können.

Bibliotheken organisieren Veranstaltungen vor Ort oder virtuell, beispielsweise Workshops, Lesungen, Schulungen, Konferenzen oder Führungen bzw. sind nachweisbar aktiv an solchen Veranstaltungen beteiligt. Der Nachweis erfolgt z. B. über eine Veranstaltungsankündigung, einen Eintrag in einem Veranstaltungskalender, ein Programmheft oder einen Bericht über eine vergangene Veranstaltung. Die Veranstaltung darf zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen.

Handlungsfeld 2: Infrastruktur bereitstellen

Bibliotheken bieten ihren Nutzer*innen digitale und physische Infrastruktur zur Unterstützung von Openness, beispielsweise zur Informationsrecherche, zur Zusammenarbeit oder zum Publizieren. Digitale Infrastrukturen sind unter anderem Kataloge, Repositorien, Schnittstellen und Tools. Diese Angebote werden entweder von einer Bibliothek selbst betrieben oder die Bibliothek ist nachweisbar beteiligt am gemeinschaftlichen Betrieb, z. B. durch Datenpflege, Weiterentwicklung oder Finanzierung. Physische Infrastrukturen sind z. B. Räume, lokale Bestände oder Geräte.

Der Nachweis erfolgt über Webseiten mit Informationen über die Infrastrukturen bzw. über den öffentlichen Zugang zu den digitalen Angeboten selbst. Infrastrukturen können auch zeitlich begrenzt bzw. anlassbezogen zur Verfügung gestellt werden, etwa wenn eine Bibliothek Datensätze für einen Hackathon aufbereitet oder einen Raum für eine Veranstaltung bereitstellt. In diesen Fällen darf die Aktivität zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen.

Handlungsfeld 3: Institutionell handeln und Strategien umsetzen

Wenn Bibliotheken selbst Wissen und Information produzieren oder Kundinnen von Informationsdienstleistungen sind, streben sie Openness an. Das betrifft einerseits Produkte der bibliothekarischen Arbeit – z. B. Publikationen, Schulungsmaterialien, Digitalisate, Metadaten, Software – und andererseits Werkzeuge, die die Bibliothek zur Erfüllung ihrer Aufgaben nutzt, etwa intern verwendete Software und Datenbanken.

Um den strategischen Rahmen ihres Handelns zu verdeutlichen, erarbeiten Bibliotheken Dokumente wie Leitbilder, Strategiepapiere und Policies. Sie kommunizieren diese Dokumente den eigenen Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit und evaluieren bzw. aktualisieren sie regelmäßig. Sollte nicht eine Bibliothek selbst, sondern ihre Trägereinrichtung ein Strategiedokument veröffentlichen, so muss aus dem Nachweis hervorgehen, dass die Bibliothek an der Erarbeitung bzw. Umsetzung beteiligt ist. Strategiedokumente dürfen zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als fünf Jahre sein.

Handlungsfeld 4: Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren

Bibliotheken fördern Openness durch Unterstützung entsprechender Netzwerke. Ihre Mitarbeitenden organisieren sich über die Grenzen der eigenen Einrichtung hinweg in thematischen Arbeitsgruppen, Kommissionen oder Konsortien. Darüber hinaus kooperieren Bibliotheken mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren wie Vereinen und Initiativen, die ebenfalls Openness-Ziele verfolgen.

Bibliotheken unterstützen diese Netzwerke unter anderem mit Personaleinsatz, Infrastruktur, Räumlichkeiten oder finanziell. Der Nachweis kann erfolgen durch aktuelle Mitgliederlisten, z. B. auf Webseiten, aus denen eine Mitwirkung der Bibliothek bzw. von Personen aus der Bibliothek hervorgeht, oder durch die Dokumentation gemeinsamer Projekte, Veranstaltungen und sonstiger Aktivitäten, die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen.

Auch die Mitzeichnung von öffentlichen Erklärungen oder Calls kann strategische Signale setzen und mit einem Engagement in entsprechenden Netzwerken verbunden sein. Sollte nicht die Bibliothek selbst, sondern ihre Trägereinrichtung, eine Erklärung mitzeichnen oder in einem Netzwerk institutionelles Mitglied sein, so muss aus dem Nachweis hervorgehen, dass die Bibliothek an der Entscheidung bzw. Umsetzung mitwirkt.

Aktivitäten in mehreren Themen bzw. Handlungsfeldern

Eine Aktivität kann in einem Handlungsfeld mehrere Themen abdecken. Diese Aktivität kann mehrfach angerechnet werden, so dass mit einer Aktivität mehrere Kriterien erfüllt werden können. Beispiele:

- Eine Bibliothek erarbeitet eine Leitlinie, in der sie sowohl die Open-Access-Stellung der eigenen Fachpublikationen als auch die Veröffentlichung der eigenen Schulungsmaterialien als Open Educational Resources regelt. Damit erfüllt sie die Kriterien C3 und F3 (Thema C: Open Access und Thema F: Open Educational Resources).
- Eine Bibliothek berät Nutzer*innen zu Open Access und Forschungsdatenmanagement und erfüllt damit die Kriterien C1 und D1 (Thema C: Open Access und Thema D: Open Data).

Es ist hingegen nicht möglich, mit einer Aktivität mehrere Handlungsfelder abzudecken. Auch wenn es in der Praxis Überschneidungen gibt, sollen Aktivitäten nur in einem Handlungsfeld abgerechnet werden. Das gilt sowohl innerhalb eines Themas als auch über mehrere Themen hinweg. Beispiele:

- Innerhalb des Themas G – Open Government und Open Research Information: Die Mitzeichnung von Erklärungen wie DORA, CoARA etc. wird im Kriterium G4 gewertet (Handlungsfeld 4: Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren), nicht im Kriterium G3 (Handlungsfeld 3: Institutionell handeln und Strategien umsetzen).
- Über mehrere Themen hinweg: Der kooperative Betrieb einer Publikationsinfrastruktur, die auf Open-Source-Software beruht, kann in den Kriterien C2 und E2 gewertet werden (Handlungsfeld 2: Infrastruktur bereitstellen), nicht jedoch im Kriterium E4 (Handlungsfeld 4: Kooperieren und sich in Netzwerken engagieren).

Themen und Kriterien

Jedes Thema enthält vier Kriterien, also ein Kriterium pro Handlungsfeld. Beachten Sie vor einer Bewerbung unsere [Hinweise zu den Handlungsfeldern](#). Dort finden sich auch allgemeine Grundsätze, die für alle zu einem Handlungsfeld gehörenden Kriterien gelten.

Thema A: Partizipation und Citizen Science

Die Bibliothek setzt verschiedene Methoden von Partizipation und Mitbestimmung gemeinsam mit ihren Nutzer*innen ein. Sie bezieht Nutzer*innen in Entscheidungen ein und ermöglicht ihnen das Mitwirken in Prozessen der Bibliothek.

Eine besondere Form der Partizipation ist Citizen Science. Citizen Science ermöglicht die Beteiligung von Bürger*innen, die nicht hauptberuflich im Wissenschaftsbereich arbeiten, am wissenschaftlichen Prozess (Beispiele finden sich auf der Plattform [mit:forschen!](#)).

Die Bibliothek wirkt als Schnittstelle für verschiedene Akteure aus Gesellschaft und Wissenschaft, indem sie ihre Infrastrukturen, ihr Bildungsangebot oder ihr Know-how teilt. Dafür geht sie Kooperationen mit offenen Netzwerken ein. Unter offenen Netzwerken verstehen wir (hochschul-)externe, zivilgesellschaftliche Projekte und Initiativen, die sich für Openness einsetzen, wie z. B. Wikimedia, Wikidata, OpenStreetMap, Open Knowledge Foundation etc.

Kriterium A1: Vermittlung und Beteiligung an Citizen Science und partizipativen Projekten

Nachweis: Dokumentation mindestens eines öffentlichen Beteiligungsangebots oder einer öffentlichen Veranstaltung im Bereich Partizipation und Citizen Science.

Beispiele:

- Einbindung von Freiwilligen bzw. Ehrenamtler*innen in die eigenen Aktivitäten der Bibliothek. Das können wissenschaftliche oder bibliothekarische Aktivitäten wie z. B. kollaborative Arbeiten mit (Meta-)Daten sein.
- Einbindung der Nutzer*innen in die Gestaltung der Bibliothek und ihrer Prozesse, z. B. durch Befragungen.
- Wissenschaftsvermittlung für Nutzer*innen der Bibliothek
- Öffentlich zugängliches Kursangebot zu digitalen Kompetenzen mit Fokus auf Citizen Science

Kriterium A2: Räume für Partizipation und Citizen Science

Nachweis: Dauerhafte oder anlassbezogene Bereitstellung von Räumen der Bibliothek für offene Netzwerke oder Citizen-Science-Projekte.

Beispiele:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für partizipative Projekte mit dem Fokus auf eine öffentliche, gemeinnützige Nutzung wie z. B. Makerspace, Repair-Café o. ä.
- Bereitstellung von Räumen für Hackathons oder andere Veranstaltungen von offenen Netzwerken oder Citizen-Science-Projekten.

Hinweis: Bereitstellung von Daten wird unter D2 gewertet. Aktive Mitwirkung an Veranstaltungen bzw. Projekten wird unter A4 gewertet.

Kriterium A3: Citizen Science und partizipatives Handeln als strategisches Handlungsfeld

Nachweis: Strategiedokument der Bibliothek, aus dem hervorgeht, dass Aspekte von Citizen Science oder Bekenntnisse zum partizipativen Handeln in der Bibliothek verankert sind.

Alternativ oder zusätzlich: Dokumentation über den Einsatz von digitalen Werkzeugen aus Citizen-Science-Projekten oder offenen Netzwerken im Arbeitsalltag der Bibliothek.

Kriterium A4: Mit offenen Netzwerken und Citizen-Science-Projekten kooperieren

Nachweis: Aktive Mitarbeit in oder Unterstützung eines offenen Netzwerks im Wissens- oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Möglich ist auch eine Kooperation mit einer externen Forschungseinrichtung oder wissenschaftlich tätigen Gesellschaft, sofern die Kooperation Citizen Science oder sonstige Aspekte von Partizipation betrifft.

Beispiele:

- Mitarbeit in einem offenen Netzwerk
- Kooperation in einem Citizen-Science-Projekt zusammen mit einer Hochschule, Forschungseinrichtung, Stadtverwaltung oder anderen Akteuren
- Organisation und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, Workshops, Hackathons etc. mit offenen Netzwerken oder Citizen-Science-Akteuren

Thema B: Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung

Die Bibliothek fördert Inklusion und Teilhabe für alle Menschen. Sie setzt sich für einen gleichberechtigten Zugang zu Wissen und Information ein. Wo Barrieren bestehen, arbeitet die Bibliothek systematisch an deren Minimierung. Die Bibliothek setzt sich für Diversität ein.

Diskriminierung jeglicher Art tritt sie aktiv entgegen. Die Bibliothek arbeitet daran, diskriminierende Strukturen und diskriminierende Sprache in ihren Arbeitswerkzeugen zu identifizieren und zu beseitigen.

Hinweis: Die Barrierefreiheit von Gebäuden und Räumen kann vom Open Library Badge nicht geprüft werden.

Kriterium B1: Inklusive, interkulturelle und diversitätssensible Angebote

Nachweis: Dokumentation mindestens eines durchgeführten Kurses bzw. einer öffentlichen Veranstaltung mit inklusiver, interkultureller und/oder diversitätssensibler Ausrichtung.

Beispiele:

- Bibliothekseinführung für Geflüchtete
- interkulturelle Angebote wie Sprach-Cafés oder mehrsprachige Lesungen
- Beteiligung an Aktionstagen wie dem „Tag der offenen Gesellschaft“
- Veranstaltungen in Gebärdensprache bzw. mit Simultandolmetschung in Gebärdensprache

Kriterium B2: Barrierearme Infrastrukturen

Nachweis: Betrieb bzw. Vorhandensein mindestens einer barrierearmen physischen oder digitalen Infrastruktur.

Beispiele:

- barrierearmer Katalog: Online-Schnelltest [WAVE](#) darf keine Fehlermeldungen (Errors) und Warnungen (Alerts) melden, Ausnahmen bitte begründen
- barrierearmer Bestand, z. B. Hörbücher im DAISY-Standard, Print-Bestand in Braille oder Großdruck
- unterstützende Hardware, z. B. Lesegeräte für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen, Braille-Tastaturen

Kriterium B3: Strategien für Barrierearmut, Interkulturalität und Vielfalt; barrierearme Informationsangebote

Nachweis: Strategiedokument der Bibliothek zum Thema Barrierearmut.

Alternativ oder zusätzlich: Strategiedokument der Bibliothek zum Themenspektrum Interkulturalität und Diversität. Beispiele für mögliche Inhalte:

- gendersensible Sprache
- Umgang mit diskriminierenden Titeln, Klassifikationen, Vokabularen, Normdaten
- Diversität in der Personalgewinnung und -entwicklung
- Diversität in Lehrmaterialien

Alternativ oder zusätzlich: Vorhandensein mindestens eines barrierearmen digitalen Informationsangebots, z. B.

- veröffentlichte Videos mit Untertiteln, Audiodeskription und Übertragung in Gebärdensprache
- barrierearme Webseite: Online-Schnelltest [WAVE](#) darf keine Fehlermeldungen (Errors) und Warnungen (Alerts) melden, Ausnahmen bitte begründen.

Kriterium B4: Netzwerke und zivilgesellschaftliche Akteure zu Barrierearmut, Interkulturalität und Vielfalt unterstützen

Nachweis: Zusammenarbeit mit bzw. Engagement in Netzwerken zu Inklusion, Diversität und ähnlichen Themen (a). Alternativ oder zusätzlich Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren zu Inklusion, Diversität und ähnlichen Themen (b).

Beispiele (a):

- Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
- dbv-Kommissionen „Kundenorientierte Services“ und „Bibliotheken und Diversität“
- Section for Libraries Serving Persons with Print Disabilities in der IFLA
- Mediengemeinschaft für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen e. V.

Beispiele (b):

- migrantische Selbstorganisationen
- Willkommensinitiativen
- Initiativen aus dem LGBTQ⁺-Spektrum

Thema C: Open Access

Die Bibliothek engagiert sich für Open Access gemäß der [Berliner Erklärung](#). Die Bibliothek begreift Open Access (OA) als strategische Aufgabe und bezieht die drei wichtigsten Wege des OA in ihr Handeln ein: Gold (gebührenfinanzierte OA-Erstpublikationen in Verlagen), Green (OA-Zweitveröffentlichungen) und Diamond (für Autor*innen gebührenfreie OA-Erstpublikation in institutionellen Infrastrukturen).

Kriterium C1: Beratung und Schulung zu Open Access

Nachweis: Dokumentation mindestens eines Beratungs- und Vermittlungsformats, das gezielt Open Access adressiert oder in ein umfassenderes Open-Science-Angebot eingebettet ist.

Kriterium C2: Infrastruktur für Open Access

Nachweis: Betrieb mindestens einer Infrastruktur, die das Open-Access-Publizieren ermöglicht bzw. unterstützt.

Beispiele:

- Repository für Open-Access-Inhalte der eigenen Einrichtung
- OA-Publikationssysteme, z. B. [OJS](#), [OMP](#)
- Integration von Open-Access-Quellen im Bibliothekskatalog (inkl. Suchfacette ‚Open Access‘ und Anzeige der Datenquellen/Kollektionen)

Kriterium C3: Finanzielle Förderung und Vorbildwirkung

Nachweis: Vorhandensein eines Publikationsfonds, aus dem die Angehörigen der eigenen Einrichtung kostenpflichtige OA-Publikationen (mit-)finanzieren können.

Alternativ oder zusätzlich: Strategiedokument, aus dem hervorgeht, dass die Bibliothek bzw. ihre Mitarbeiter*innen alle eigenen Publikationen Open Access stellen. Das kann in Form primärer OA-Publikationen (Gold, Diamond, Hybrid) oder auch zeitversetzt als Zweitveröffentlichungen (Green) erfolgen.

Alternativ oder zusätzlich: Bibliografie oder Jahresbericht der Bibliothek oder Trägereinrichtung, aus denen hervorgeht, dass alle eigenen Publikationen der Bibliothek bzw. ihrer Mitarbeiter*innen des vergangenen Kalenderjahres Open Access zur Verfügung stehen (primäre OA-Publikationen oder „grüne“ Zweitveröffentlichungen, mit entsprechenden Links).

Kriterium C4: Konsortiale Finanzierung und Mitgliedschaften zur Unterstützung von Open-Access-Services

Nachweis: Teilnahme an der konsortialen Finanzierung von OA-Publikationen oder OA-bezogenen Services.

Alternativ oder zusätzlich: Mitgliedschaft in oder Beteiligung an OA-Projekten und -Netzwerken.

Beispiele:

- OA-Publikationen: Subscribe to Open, KOALA, iOLEcon, Pledging-Modelle, Crowdfunding u. ä.
- OA-Services: B!SON, DeepGreen
- OA-Netzwerk: oa.network
- OA-Projekt: [SeDOA](#)

Thema D: Open Data

Die Bibliothek setzt sich für die Zugänglichmachung kuratierter, qualitativ hochwertiger Daten zur freien Nutzung, Weiterverbreitung und Nachnutzung ohne jede Einschränkung ein.

Bibliotheken können eigene Daten (z. B. Katalogdaten, digitalisierte Bestände) verfügbar machen, um Sichtbarkeit, Nutzung und Verbreitung zu fördern. Open Data bietet die Chance, Kooperationen zwischen Institutionen zu stärken und Nutzer*innen stärker einzubinden.

Bibliotheken fördern Datenkompetenzen (Data Literacy). An wissenschaftlichen Einrichtungen setzen sie sich für verantwortungsbewusstes Forschungsdatenmanagement (FDM) ein, das in allen Phasen des Forschungsprozesses zur Qualitätssicherung beiträgt. Damit schaffen sie zugleich die notwendige Grundlage für qualitativ hochwertige Open Data im Forschungsbereich, wodurch Forschungsdaten langfristig und personenunabhängig zugänglich, nachnutzbar und nachprüfbar gehalten werden. Bei ihren FDM-Aktivitäten berücksichtigt die Bibliothek die [FAIR](#)- und [CARE](#)-Prinzipien.

Kriterium D1: Data Literacy vermitteln

Nachweis: Dokumentation mindestens eines Beratungs- und Vermittlungsformats zu offenen Daten und/oder zum Forschungsdatenmanagement (FDM).

Beispiele:

- Schulungen zu Data- und Coding Literacy
- Policy-Beratung, Informationsmaterialien (z. B. Handreichungen)
- Beteiligung an themenspezifischen Veranstaltungsformaten (z. B. Love Data Week, Code Week)
- Bereitstellung von Informationsmaterial zu Themen wie Open Data, Data Literacy oder Forschungsdatenmanagement

Kriterium D2: Digitale Sammlungen und Datenbestände öffnen

Nachweis: Bereitstellung von Datensätzen, Datenkollektion(en) oder Plattform(en) mit Digitalisaten aus den eigenen Beständen der Bibliothek. Diese erfolgt unter Berücksichtigung ethischer Aspekte (z. B. Provenienzen), mit offenen Metadaten, offenen Lizenzen und standardisierten Schnittstellen (z. B. OAI-PMH, IIIF, SPARQL).

Alternativ oder zusätzlich: Veröffentlichte Fotos der eigenen Einrichtung unter einer offenen Lizenz auf einer geeigneten Plattform, z. B. Wikimedia Commons.

Alternativ oder zusätzlich: Die Bibliothek ermöglicht ihren Nutzer*innen das Text- und Data-Mining in eigenen und in lizenzierten Beständen.

Beispiele:

- Links zu Datensätzen, Kollektionen, Schnittstellen
- technische Dokumentation der Schnittstellen
- Webseite mit Erläuterungen zum Text- und Data-Mining in eigenen und/oder lizenzierten Beständen

Kriterium D3: Open Data strategisch unterstützen unter Berücksichtigung von Diversität, Ethik und Teilhabe

Nachweis: Strategiedokument der Bibliothek, das Grundsätze für die offene Bereitstellung von Forschungs- und/oder Kulturdaten etabliert und idealerweise auch Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung in Bezug auf Daten integriert, z. B. Sichtbarmachung von Provenienzen in Metadaten oder Maßnahmen zur diskriminierungssensiblen Datenpraxis.

Kriterium D4: Aktive Beteiligung an offenen Dateninitiativen und Communitys

Nachweis: Aktive Mitwirkung in Netzwerken und bei Veranstaltungen, die sich für offene, faire und gerechte Datenpraktiken einsetzen.

Beispiele:

- Open-Data-Netzwerke: Berlin Open Data, Bertelsmann Open Data, Open.NRW, Open Data Brandenburg etc.
- FDM-Netzwerke: RDA, GO FAIR, NFDI-Sektionen

Thema E: Open Source

Die Bibliothek unterstützt die Erstellung, Weiterentwicklung und Verbreitung von Open-Source-Software gemäß der [Definition der Open Source Initiative](#). Ziel ist es, die Open-Source-Landschaft langfristig zu stärken, nachhaltig nutzbar zu machen und zugleich die digitale Souveränität von Bibliotheken, Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern.

Bibliotheken können sich hier insbesondere einbringen, indem sie Open-Source-Lösungen bewusst nutzen und fördern und indem sie Open-Source-Software betreiben und weiterentwickeln.

Kriterium E1: Informationsarbeit zu Open-Source-Lösungen

Nachweis: Dokumentation mindestens eines Beratungs-, Schulungs- oder Informationsangebots, das gezielt Open Source adressiert oder in ein umfassenderes Open-Science-Angebot eingebettet ist.

Beispiele:

- Individuelle Beratung oder Schulungen (vor Ort oder online) zur Nutzung von Open-Source-Software, z. B. für wissenschaftliche Arbeitsprozesse, oder zur Veröffentlichung eigener Codes (Software, Tools, Skripte) unter einer offenen Lizenz.
- Öffentlich zugängliche Materialien wie Anleitungen, Tool-Empfehlungen, Video-Tutorials oder Best-Practice-Sammlungen.

Kriterium E2: Offene Lösungen für die Community bereitstellen

Nachweis: Betrieb mindestens eines Infrastrukturdienstes für Dritte, der auf Open-Source-Lösungen basiert.

Beispiele:

- Cloudspeicher (Nextcloud)
- Discovery-Systeme (VuFind)
- Repositorien (DSpace)
- Social-Media-Plattformen (Mastodon)
- Content-Management-Systeme (WordPress)
- Videokonferenzsysteme (BigBlueButton).

Hinweis: Das Bereitstellen von Räumen für Open-Source-orientierte Veranstaltungen wie Hackathons oder Coding-Workshops wird unter A2 gewertet.

Kriterium E3: Open Source strategisch einsetzen und entwickeln

Nachweis: Strategiedokument der Bibliothek, aus dem hervorgeht, dass die Bibliothek Open Source strategisch verankert und gezielt einsetzt. Das kann die Nutzung von Open-Source-Lösungen statt proprietärer Alternativen für bibliotheksnahe oder Basis-IT-Dienste umfassen, z. B. Betriebssysteme wie Linux, Bibliotheksmanagementsysteme wie FOLIO oder Koha und Office-Anwendungen wie LibreOffice.

Alternativ oder zusätzlich: Veröffentlichung eigener Entwicklungen (Software, Tools, Skripte, Komponenten) unter einer offenen Lizenz, z. B. über GitHub oder GitLab.

Kriterium E4: Entwicklung und Verbreitung von Open Source mitgestalten

Nachweis: Unterstützung von Open-Source-Projekten und -Initiativen (z. B. DSpace, FOLIO, Koha, VuFind), z. B. durch:

- Mitgliedschaften in Trägerorganisationen
- Testing, Dokumentation oder Übersetzungen
- Bereitstellung von Schulungsmaterialien
- Beteiligung an Community-Aktivitäten (Foren, Issue-Tracker, Governance-Gremien)
- Finanzielle Förderung

Hinweis: Code-Beiträge der Bibliothek zu kooperativ entwickelter Open-Source-Software werden unter E3 gewertet.

Thema F: Open Educational Resources

Die Bibliothek erkennt Open Educational Resources (OER) als wichtigen Beitrag zu frei zugänglicher Bildung und lebenslangem Lernen an. OER sind freie Bildungsmaterialien, die Lehrenden und Lernenden ohne die Zahlung von Lizenz- oder Nutzungsgebühren zur Verfügung stehen.

Die Bibliothek versteht ihre Aufgabe in der Erstellung, Erschließung und Vermittlung von Open Educational Resources. Mit ihren Aktivitäten unterstützt und verbessert sie die Auffindbarkeit, Sichtbarkeit und langfristige Nachnutzbarkeit offener Bildungsressourcen. Sie entwickelt eine Strategie für den Umgang mit OER und unterstützt Menschen bei der Erstellung und Nachnutzung freier Bildungsmedien.

Kriterium F1: Kompetenz für Open Educational Resources fördern

Nachweis: Dokumentation mindestens eines Beratungs- und Vermittlungsformats, das gezielt Open Educational Resources adressiert oder in ein umfassenderes Open-Science-Angebot eingebettet ist.

Beispiele:

- Schulungs- und Beratungsangebot zur Erstellung oder Verwendung von Lehr- und Lernmaterialien unter offener Lizenz
- Sprechstunden oder Webinare zu Themen wie offenen Bildungsressourcen, Lizenzen für OER oder Open Pedagogy

Kriterium F2: Sichtbarkeit von Open Educational Resources ermöglichen

Nachweis: Betrieb mindestens einer Infrastruktur, die eine Bereitstellung von offenen Bildungsressourcen ermöglicht und unterstützt.

Beispiele:

- Repository oder OER-Portal, in dem Lehr- und Lernmaterialien abgelegt werden können
- Einbindung von OER in den eigenen Katalog
- Verwendung des spezifischen Metadatenstandards für OER (z. B. [LOM for Higher Education OER Repositories](#), [AMB](#))

Kriterium F3: Open Educational Resources als strategisches Handlungsfeld

Nachweis: Strategiedokument der Bibliothek, aus dem hervorgeht, dass die Förderung von Open Educational Resources ein fester Bestandteil ihrer Kultur ist.

Alternativ oder zusätzlich: Link zu einem OER-Portal oder Repositorium, das eigene Lehr- und Lernmaterialien der Bibliothek frei verfügbar unter einer offenen Lizenz enthält, z. B. Selbstlernkurse, Tutorials oder Videos.

Kriterium F4: Engagement in Open-Educational-Resources-Netzwerken

Nachweis: Aktive Mitarbeit in OER-Netzwerken oder Gremien bzw. gemeinsame Projekte und Veranstaltungen.

Beispiele:

- Mitgliedschaft in OER-Arbeitsgruppen oder Fachgremien (z. B. [Bündnis Freie Bildung](#))
- Mitwirkungen bei Veranstaltungen (z. B. [OERcamp](#), [OE Global Conference](#))
- Kooperationsvereinbarungen oder Projektberichte zu gemeinsam mit OER-Community-Partnern durchgeführten Aktivitäten

Thema G: Open Government und Open Research Information

Die Bibliothek als öffentlich finanzierte Einrichtung strebt an, Bürger*innen den Zugang zu ihren internen Dokumenten und Prozessen zu ermöglichen. Open Government bedeutet für Bibliotheken hauptsächlich die offene Bereitstellung zentraler Kennzahlen und die freizugängliche Dokumentation interner Prozesse, Strategien und Geschäftsgänge.

Sofern an der Bibliothek bzw. der Trägereinrichtung Forschungsinformationen produziert und verarbeitet werden, setzt sich die Bibliothek für Open Research Information gemäß der [Barcelona-Erklärung](#) ein. Das umfasst die Offenheit und Nachnutzbarkeit von Informationen über Forschungsaktivitäten wie z. B. Publikationen und Forschungsprojekte. Auch der Einsatz für transparente Prozesse im Bereich der Forschungsbewertung kann hiermit einhergehen.

Kriterium G1: Weitergabe von Wissen und Erfahrungen im Bereich Open Government und Open Research Information

Nachweis: Dokumentation mindestens eines Beratungs- und Vermittlungsformats zu den Themen Open Government und/oder Open Research Information.

Kriterium G2: Eigene Infrastrukturen enthalten offene Forschungsinformationen

Nachweis: Betrieb mindestens eines Systems der Bibliothek oder Trägereinrichtung, das offene Forschungsinformationen enthält. Die Metadaten sind so weit wie möglich offenzulizenzieren und über Schnittstellen zugänglich.

Beispiele:

- Schnittstelle des Forschungsinformationssystems mit Dokumentation und Angaben zur Nachnutzbarkeit der Metadaten
- Schnittstelle des Bibliothekskatalogs mit Dokumentation und Angaben zur Nachnutzbarkeit der Metadaten

Kriterium G3: Offenlegung von Verwaltungs- und Finanzdaten, Strategien für Offenheit bei Forschungsinformationen und -bewertung

Nachweis: Veröffentlichte Kennzahlen und Verwaltungsdaten der Bibliothek in einem offenen, idealerweise maschinenlesbaren Format. Die enthaltenen Daten müssen über die Informationen hinausgehen, die im Rahmen der nationalen Bibliotheksstatistiken ohnehin abgefragt werden.

Beispiele:

- Link zu einem Datenportal mit Datensätzen der Bibliothek
- eigenes Open Data Dashboard der Bibliothek
- Beitrag von Datensätzen der Bibliothek bzw. Trägereinrichtung an die OpenAPC-Initiative (betrifft Open-Access-Publikationsgebühren wie APCs, BPCs, PAR-Fees)

Alternativ oder zusätzlich: Strategiedokument der Bibliothek, aus dem hervorgeht, dass die Bibliothek Open Government, Open Research Information und/oder die Unterstützung verantwortungsbewusster Forschungsbewertung als Handlungsmaximen begreift.

Alternativ oder zusätzlich: Nachweis, dass die Bibliothek den Bezug proprietärer Forschungsinformationen eingestellt hat und stattdessen mit offenen Forschungsinformationen arbeitet.

Kriterium G4: Aktive Teilnahme an Netzwerken im Bereich Open Government, offene Forschungsinformationen und -bewertung

Nachweis: Engagement in Netzwerken, die Open Government und offene Forschungsinformationen fördern und/oder sich für eine verantwortungsbewusste Forschungsbewertung einsetzen.

Beispiele:

- [Open Government Netzwerk Deutschland](#)
- [Open Knowledge Foundation Deutschland](#)
- Mitzeichnung der [Barcelona Declaration on Open Research Information](#) und/oder Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe oder einem nationalen Netzwerk der Initiative
- Mitzeichnung des [Agreement on Reforming Research Assessment](#) und/oder Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe oder einem nationalen Netzwerk der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)
- Mitzeichnung der [San Francisco Declaration on Research Assessment](#) (DORA) und/oder Mitwirkung in einer mit DORA assoziierten Arbeitsgruppe oder Projekt